

**ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА**

Умаров Азиз Авазович

Узбекистан, г. Термез, ТерГПИ

azizumarov38239@gmail.com

Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос о создании специфического методического обеспечения на уроках русского языка, организуемых в системе общего среднего образования страны, иными словами, использование аудиовизуальных методов обучения русскому языку, излагаются общие выводы, теоретико-методологические взгляды по данному вопросу.

Ключевые слова: преподавание русского языка, аудиовизуальный метод, методы обучения, школы Узбекистана, Сурхандарьинская область, Музrabатский район. Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Республика Узбекистан предложила инициативу о принятии Международной конвенции о правах молодежи; в частности, права на мирную и здоровую жизнь, а также образование¹. Для этого необходимо воспитание гармонично развитого молодого поколения посредством модификации коренной реформы образования.²

ВВЕДЕНИЕ

В новом законе «Об образовании» в практику учебного процесса внедряются формы дистанционного, инклюзивного образования, учебные заведения страны могут совместно с зарубежными образовательными учреждениями открывать факультеты и учебные центры, что способствует более эффективному изучению иностранных языков (в том числе русского как иностранного). Учителям предоставляется право на внедрение авторских программ и методов обучения, они могут осуществлять свободный выбор современных педагогических форм и методов образования и воспитания.

Таким способом современный Узбекистан через масштабные демократические реформы высшего и среднего образования стремится достичь нового этапа своего

¹ Новый Узбекистан начинается с порога школы. Ташкент. Халк таълим вазирлиги. 2021. с.256

² Умаров, А. А., Журабоев, М. Р., & Вохобов, Т. Т. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).

2-TOM, 6-SON

социокультурного развития - **новой эпохи Возрождения, называемой Третьим Ренессансом.**

Для этого системы дошкольного, школьного, высшего и среднего специального образования, научных и культурных учреждений (и их представителей: воспитателей детских садов, школьных учителей, профессоров и преподавателей, научную и творческую интеллигенцию, а также родительские комитеты) планируется сделать четырьмя взаимосвязанными звеньями этого поистине прогрессивного процесса развития нашей духовно-просветительской жизни.

В современной зарубежной гуманитаристике именно концептуальный подход к обучению школьника является методологической основой овладения языком. То есть он определяет выбор метода обучения - способ проведения занятий по русскому языку. А.Н. Щукин выделял группы методологических подходов с точки зрения работы с объектом обучения (языковой, речевой, речедетельностный), и способом его освоения (прямой/интуитивный; сознательный/ когнитивный, коммуникативный).

С конца 90-х годов XX века при реализации коммуникативного подхода в РКИ (сюда же входит так называемое личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве) центр внимания смещается на ученика, которому и передается большая часть инициативы на занятиях по русскому языку. При этом постижение смыслов национальной культуры все чаще становится содержанием иноязычного общения, основой развития личности учащегося, а язык здесь рассматривается лишь как инструмент осуществления данной цели (культуроведческий, социокультурный подходы, обучение межкультурному общению).

Все это предполагает создание на занятиях ситуаций, когда обучаемые школьники решают реальные и воображаемые задачи в различных ситуациях общения с иностранными гражданами с помощью средств изучаемого языка. Тем самым достигается своеобразное «развитие индивидуальности в диалоге культур» (Е.И. Пассов) с учётом индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей личности обучаемого реципиента, а также его персональных интересов.

Таким образом, на основании этих концептуально-теоретических принципов сформировалась современная методика РКИ, опирающаяся, в первую очередь на аудиовизуальный метод не потому, что он лучше грамматико-переводного, а потому, что российские преподаватели в сводных группах из арабских, нигерийских и

2-TOM, 6-SON

таджикских студентов не могут опираться на мета-язык-посредник в виде английского по причине его плохого знания со стороны реципиентов.³

Разумеется, в узбекских школах, где ситуация с английским языком примерно аналогична (дети его знают не лучше русского), образовательная среда однородна, но учителя РКИ из Российской Федерации также не хотят учить узбекский язык и собираются преподавать русский язык только на русском, поскольку грамматико-переводной метод задействовать им довольно сложно. Ведь он требует именно перевода (то есть знания узбекского языка в частности), а уровень мета-языка (язык на котором мы говорим о языке, язык объяснения правил и алгоритмов языковой комбинаторики) оказывается слишком сложен для усвоения его узбекскими детьми, особенно младших классов из так называемой «красной зоны», которая по российской системе идентификации качества обучения соответствует термину ШНОР – школа с низкими образовательными результатами.

По мнению российских ученых, одним из условий успешного и полноценного общения является умение аудирования, так как развитие этого умения способствует формированию коммуникативной компетенции, в состав которой входят навыки восприятия, узнавания и понимания речи на языке изучения (то есть, русском мета-языке).

Сама же коммуникативная направленность аудиовизуального метода РКИ выражает себя в следующей последовательности обучения русскому языку: слушание - говорение - чтение - письмо. В ней «учащиеся усваивают произношение и интонирование фраз путём имитации голоса героев фильма. Запоминание материала и его автоматизация происходит после многократного повторения, а выход в свободную речь - в результате разыгрывания диалогов и выполнения творческих упражнений...эффективность обучения профессиональной лексики с использованием аудиовизуального метода зависит от подготовленности преподавателя, оснащённости аудитории и комплектования группы с примерно равным языковым опытом и способностями к изучению языка⁴ ».

Дело в том, что от целевых установок ревизионной деятельности зависит ее конкретная практика в отношении к проверяемым людям (в данном случае к школьникам или учителям). Следовательно, **она может быть как конструктивной,**

Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(11).

⁴. Шкрабо О. Н. Аудиовизуальный метод в обучении иностранному языку в высшей школе // Молодой ученый. 2013. № 12 (59). С. 543-545. URL: <https://moluch.ru/archive/59/8540/> (дата обращения: 31.03.2022).С.544.

2-ТОМ, 6-СОН

так и деструктивной, в зависимости от заложенных в ее основу представлений о характере проверяемого объекта.

В этом плане, на наш взгляд, любая оценка его эффективности должна осуществляться через то, насколько максимально он реализует четыре основных цели урока: дидактическую, общеобразовательную, развивающую и воспитательную.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Новый Узбекистан начинается с порога школы. Ташкент. Халк талим вазирлиги.2021.с.256

2. Умаров, А. А., Журабоев, М. Р., & Вохобов, Т. Т. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).

3. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).

4. Шкрабо О. Н. Аудиовизуальный метод в обучении иностранному языку в высшей школе // Молодой ученый. 2013. № 12 (59). С. 543-545. URL: <https://moluch.ru/archive/59/8540/> (дата обращения: 31.03.2022).С.544.

